

Ông Bói Cá còn một chuyến bay dài

Nguyễn Minh Hoàng

Hồ Chí Minh, 13-03-2025

Bán sách vốn đã là một việc khó khăn, đòi hỏi tư duy sâu sắc, trí tưởng tượng phong phú và bút lực vững vàng của tác giả. Nhưng dùng sách làm phương tiện giới thiệu văn hóa dân tộc còn khó hơn gấp bội, vì ngoài sự gắn kết và thấu hiểu các giá trị văn hóa, nhân bản, tác giả còn phải tinh lọc và truyền tải được cái hay, cái đẹp của những giá trị cốt lõi ấy. Thách thức càng lớn hơn khi cần thuyết phục độc giả đến từ những nền văn hóa với hệ chuẩn mực đạo đức, truyền thống, phong tục, và niềm tin hoàn toàn khác biệt, rằng đây là một tác phẩm đáng đọc và suy ngẫm.

Để vượt qua những khó khăn ấy, hành trình đưa ông Bói Cá cạnh tranh với các hệ giá trị văn hóa vốn được xem là chuẩn mực của nền văn minh thế giới vẫn còn rất dài. Tuy nhiên, dù nhỏ bé và có phần khiêm tốn, ông Bói Cá đang dần tạo được dấu ấn nhất định.

La Mar A.

5.0 out of 5 stars

Lovely Short Stories

Reviewed in the United States on March 10, 2025

These short stories remind me of Aesop's fables partly because you see another side of life as a bird. This was great as a bedtime story for my daughter so I'm hoping there's more coming from this author soon. A+ writing.

Lexi K. Jordan

4.0 out of 5 stars

Whimsical

Reviewed in the United States on March 9, 2025

I love fables I've never heard before. This brought me back to being a child reading fairy tales and I adored it. Sharply written with a heavy dose of whimsy, these stories are a good way to while away an afternoon.

Độ lan tỏa của tác phẩm có thể được đo lường khá chính xác qua số KENP. Từ ngày cuối cùng của năm 2024 theo lịch âm đến nay (28-01-2025), ông Bói Cá cùng người bạn đồng hành BEE đã miệt mài chu du trong suy nghĩ và trí tưởng tượng của độc giả toàn cầu, với số KENP tăng khoảng 8.200 – tương đương 82 lượt đọc trọn vẹn cho mỗi quyển sách. Tuy thế, con số này còn khá khiêm tốn, và cũng báo hiệu rằng hành trình làm đại sứ văn hóa của ông Bói Cá sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian [1].

63,081 | Sep 21, 2022 - Mar 13, 2025

Title	Pages read
> All 8 books	63,081
> Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and	26,274
> Wild Wise Weird: The Kingfisher Story	24,847

KENP vào ngày 13-03-2025

Tuy nhiên, trong chuyến đi này, ông Bói Cá không đơn độc. Ông Bói Cá không chỉ là biểu tượng của một tác giả, mà còn đại diện cho hệ giá trị tinh thần và văn hóa của cả trung tâm ISR cũng như SM3D Portal [2]. Chuyến hành trình phía trước tuy dài, nhưng sẽ đầy

thú vị khi có sự chung tay của những người khao khát đóng góp và lan tỏa những giá trị tinh thần, văn hóa đấy.

Có lẽ, đây mới chỉ là sự khởi đầu.

Hy vọng rằng những giá trị tinh thần mà ông Bói Cá mang lại sẽ ngày càng được độc giả quốc tế yêu thích và đón nhận rộng rãi.

References

[1] Hoàng, V. Q. (2025). Tiếng gọi đò căng chỉ ngang sông. <https://philarchive.org/archive/HONTGB>

[2] Nguyen, M. H. (2024). How can satirical fables offer us a vision for sustainability? *Visions for Sustainability*. <https://ojs.unito.it/index.php/visions/article/view/11267>